

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529074>
УДК 336.532

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ИСТОЧНИКИ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Д.Н. Иванов, Д.М. Халитов,
магистранты, напр. «Электроэнергетика и электротехника»,
УГАТУ,
г. Уфа

Аннотация: Данная статья посвящена определению сущности инвестиционных проектов и источников их финансирования. В статье анализируется, что эффективность и результативность инвестиционной деятельности в целом зависит от эффективности отдельных инвестиционных проектов. Подчеркивается, что инвестиционный проект, как вид деятельности, характеризуется ориентацией на достижение конкретных целей и конкретных результатов в ограниченное время и с ограниченным бюджетом. Рассматриваются особенности и проблемы реализации инвестиционных проектов. Разработана классификация источников финансирования. В заключение поясняется, что каждый метод финансирования по-разному влияет на результаты реализации проекта.

Ключевые слова: инвестиционный проект, сущность, классификация, инвестиционное проектирование, финансирование

INVESTMENT PROJECTS AND SOURCES OF THEIR FINANCING

D.N. Ivanov, D.M. Khalitov,
undergraduates, e.g. "Power Engineering and Electrical Engineering",
USATU,
Ufa

Annotation: This article is devoted to the definition of the essence of investment projects and the sources of their financing. The article analyzes that the efficiency and effectiveness of investment activity in general depends on the effectiveness of individual investment projects. It is emphasized that an investment project, as a type of activity, is characterized by a focus on achieving specific goals and specific results in a limited time and with a limited budget. The features and problems of the implementation of investment projects are considered. A

classification of funding sources has been developed. In conclusion, it is explained that each method of financing has a different impact on the results of the project.

Keywords: investment project, essence, classification, investment design, financing

Результативность и эффективность инвестиционной деятельности в целом зависит от эффективности отдельных инвестиционных проектов. Результативность проекта зависит от качества управления им, в первую очередь от своевременности и оптимальности финансирования каждого его этапа. Инвестиционный проект, как вид деятельности, характеризуется направленностью на достижение конкретных целей и определенных, зачастую уникальных, результатов за ограниченный срок при ограниченном бюджете. Именно в силу своей нацеленности на результат проектная деятельность считалась и считается наиболее прогрессивной, а в некоторых сферах – преобладающей.

Различные аспекты проблемы финансирования инвестиционных проектов поднимались в трудах многих специалистов, в частности И. Бланка, М. Туриянская, В. Федоренко и др.

Несмотря на привычность применения в научно-практическом обращении термина «инвестиционный проект», подходы к его определению неоднозначны. Инвестиционный проект можно охарактеризовать как замысел, план, программу действий, конкретные задачи, но в любом случае он ориентирован на будущий результат.

Оценка целесообразности осуществления инвестиционных проектов и дальнейший анализ их результативности должен базироваться на классификации типов инвестиционных проектов, поскольку различные проекты создают фирмам различные проблемы, имеют различную приоритетность и степень риска. Подходов к классификации инвестиционных проектов существует еще больше, чем к определению их сущности – их группируют и по сумме первоначального вложения капитала, и по форме получения прибыли, и по отраслевым направлениям и тому подобное.

Важной характеристикой инвестиционного проекта является его взаимозависимость. По степени взаимозависимости инвестиционные проекты делятся на независимые, зависимые, дополняющие, взаимоисключающие и заменяющие [1]. В реальной жизни можно говорить лишь об относительной зависимости или независимости объектов, поскольку принятие решения об инвестировании в большей степени является субъективным, чем объективным. Инвестиционные проекты можно считать независимыми, если возможно технически осуществить один проект

независимо от другого. Кроме того, на экономический эффект от первого проекта не должен влиять факт реализации второго проекта. Что касается рискованности инвестиционных проектов, то мы считаем некорректным разделение инвестиционных проектов на рисковые и безрисковые. Инвестиционный проект предусматривает вложение средств в настоящем и получения выгоды в будущем, поэтому риск потери деньгами своей стоимости будет присутствовать всегда. Исходя из этого, мы предлагаем разделять инвестиционные проекты по степени рискованности на рисковые и высокорисковые. Также в классификации проектов необходимо выделить такой признак, как степень ликвидности. Степень ликвидности зависит от возможности быстро продать проект без потери вложенных ресурсов [3-8].

Реализация инвестиционных проектов происходит в среде, характеризующейся высокой степенью изменчивости, сам фактор изменчивости достаточно трудно учесть и ограничить его влияние рамками управления. Такая изменчивость может выражаться в нарушении договорных отношений, несоблюдении финансовой дисциплины, изменении конъюнктуры рынка, изменении законодательства и др.

С вопросом реализации инвестиционного проекта тесно связана проблема классификации источников финансирования инвестиционных проектов. Проанализировав источники типы инвестиционных проектов можно классифицировать следующим образом [3-5]:

1. Внутренние источники финансирования.
 - чистая прибыль;
 - ранее осуществленные долгосрочные финансовые вложения, срок которых истекает в текущем периоде.
2. Внешние источники финансирования.
 - долгосрочные кредиты банков;
 - форфейтинг (приобретение обязательств, которые возникают в процессе экспортно-импортных контрактов);
 - эмиссия облигаций предприятия;
 - бюджетное финансирование;
 - инвестиционный лизинг;
 - средства физических лиц;
 - эмиссия акций предприятия;
 - иностранные инвестиции.
3. Смешанные источники финансирования.
 - классическое смешанное финансирование (смешение двух типов инвестирования);
 - инвестиционные налоговые льготы (инвестиционный налоговый кредит, инновационная скидка);

– венчурное финансирование (долгосрочные инвестиции в малые перспективные компании).

К внутренним относят те, которые генерируются в пределах предприятия, а к внешним – те, которые генерируются за его пределами. Представленная классификация, как следствие, является наиболее полной.

Нужно отметить, что первостепенный источник ресурсов для осуществления инвестиционного проекта – это собственные средства. Они доступны всем хозяйствующим субъектам, это метод считается достаточно надёжным. Однако имеется и отрицательный момент данного вида – объём ограничен. Поэтому частую с их помощью можно реализовать лишь небольшие инвестиционные проекты. Для решения крупномасштабных задач стратегического развития социально-экономической сферы в России применяется смешанное финансирование инвестиционных проектов.

Финансирование инвестиционных проектов отечественными предприятиями зачастую происходит за счет внутренних источников, преимущественно прибылью. Финансирование инвестиционных проектов преимущественно за счет внутренних источников может из-за ограниченности его объемов негативно сказываться на состоянии основного капитала. Проблема отечественного финансирования инвестиционных проектов заключается в его привязке к единственному источнику, поэтому в стране необходимо обязательно создавать предпосылки для расширения возможностей по привлечению внешних источников финансирования инвестиционных проектов.

Важное значение для активизации инвестиционной деятельности в стране имеет участие государства в финансировании инвестиционных проектов. На сегодняшний день доля бюджетного финансирования является небольшой, что обусловлено дефицитом финансовых ресурсов, однако такая ситуация негативно отражается, в первую очередь, на развитии научной и инновационной деятельности.

Кроме того, инвестиционная деятельность государства выступает своеобразным катализатором, который способствует притоку инвестиционных средств из других источников, тем самым стимулируя развитие экономики. Как показывает зарубежный опыт, финансирование за счет бюджета было ключевым фактором структурных преобразований экономики США, Китая, Индии, а в экономически развитых европейских странах бюджетные средства остаются одним из главных рычагов структурных изменений в экономике [2].

В течение всего периода независимости страны важная роль отводилась привлечению иностранных инвестиций. Иностранные ресурсы, которые формируются за счёт иностранного капитала, обеспечивают в основном реализацию крупных реальных инвестиционных проектов

организации, которые связаны с их реконструкцией, перепрофилированием, а также с техническим перевооружением.

Таким образом, каждый из методов финансирования по-разному влияет на результаты от реализации проектов. Часто эффективным является использование нескольких методов одновременно, использование, так называемого, смешанного финансирования. России же необходимо осуществлять поиск собственного пути, который заключается в развитии смешанного финансирования инвестиционных проектов в зависимости от стадии жизненного цикла с использованием бюджетного финансирования как катализатора инвестиционной активности.

Список литературы

- [1] Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. / И.А. Бланк. – К.: ИНТЕМ. ЛТД.: Юнайтед. Лондон. Трейд. Лимитед. – 2017. 448 с.
- [2] Волков А.С. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Учебное пособие. / А.С. Волков, А.А. Марченко. – М.: Риор, 2018. 144 с.
- [3] Старостина Н.А. Методологические принципы оценки эффективности управления инвестиционной деятельностью. / Н.А. Старостина, Е.А. Старостина. // Социально-экон. науки и гуманитар. исслед. – 2016. № 12. 82-86 с.
- [4] Переверзева В.В. Проектное финансирование в системе проектного управления. / В.В. Переверзева, Т.В. Юрьева. // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. – 2017. № 5. 36-45 с.
- [5] Евлоева Л.Б. Проектное финансирование инвестиционных проектов. / Л.Б. Евлоева, В.О. Титов. // Молодежный научный форум: Общественные и экономические науки: электр. сб. ст. по мат. XLIX междунар. студ. науч.-практ. конф. – № 9(49). 13-18 с.
- [6] Панченко А.В. Комплексный анализ инновационных инвестиционных проектов: Монография. / А.В. Панченко. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. 238 с.
- [7] Сироткин С.А. Экономическая оценка инвестиционных проектов : учебник. / С.А. Сироткин, Н.Р. Кельчевская. – Москва : ИНФРА-М, 2020. 274 с.
- [8] Колмыкова Т.С. Инвестиционный анализ: учебное пособие. / Т.С. Колмыкова. // 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2020. 208 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Blank I.A. Investment management. / I.A. Blank. – K: INTEM. LTD: United. London. Trade. Limited. – 2017. 448 p.

[2] Volkov A.S. Evaluation of the effectiveness of investment projects: Textbook. / A.S. Volkov, A.A. Marchenko. – М.: Rior, 2018. 144 p.

[3] Starostina N.A. Methodological principles for evaluating the effectiveness of investment management. / N.A. Starostina, E.A. Starostin. // Socio-economic science and humanities. issled. – 2016. No. 12. 82-86 p.

[4] Pereverzeva V.V. Project financing in the project management system. / V.V. Pereverzeva, T.V. Yuriev. // STAGE: economic theory, analysis, practice. – 2017. No. 5. 36-45 p.

[5] Evloeva LB Project financing of investment projects. / L.B. Evloeva, V.O. Titov. // Youth Scientific Forum: Social and Economic Sciences: electr. Sat. Art. by mat. XLIX int. stud. scientific-practical conf. – No. 9 (49). 13-18 p.

[6] Panchenko A.V. Comprehensive analysis of innovative investment projects: Monograph. / A.V. Panchenko. – Moscow: Research Center INFRA-M, 2015. 238 p.

[7] Sirotkin S.A. Economic evaluation of investment projects: textbook. / S.A. Sirotkin, N.R. Kelchevskaya. – Moscow: INFRA-M, 2020. 274 p.

[8] Kolmykova T.S. Investment analysis: a tutorial. / T.S. Kolmykov. // 2nd ed., Rev. and add. – Moscow: INFRA-M, 2020. 208 p.

© Д.Н. Иванов, Д.М. Халитов, 2021

Поступила в редакцию 15.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Иванов Д.Н., Халитов Д.М. Инвестиционные проекты и источники их финансирования // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-3(8). С. 68-73. URL: <https://ip-journal.ru/>